

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20315415>

MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINING IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

G‘ulomova Kumush Sunnat qizi

Shokirova Muslima Behzod qizi

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

“Xalqaro munosabatlar” yo‘nalishi 3-bosqich talabalari

Ilmiy rahbar: O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi “Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy fanlar” kafedrasi dotsenti M.Nazirov

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlarining so‘nggi yillarda kuzatilayotgan iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari va ularning yaqin istiqboldagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Mustaqillik yillaridan so‘ng mintaqa davlatlari – O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston – iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, bozor iqtisodiyotiga o‘tish va milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish yo‘lida muhim natijalarga erishdi. So‘nggi davrda mintaqada sanoat ishlab chiqarishining o‘sishi, transport va energetika infratuzilmasining kengayishi, shuningdek, xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi kuzatilmoqda. Maqolada ayniqsa O‘zbekiston va Qozog‘istonning iqtisodiy siyosati, eksport salohiyatini oshirish, raqamli iqtisodiyot va yashil energiya loyihalarini rivojlantirish borasidagi yondashuvlariga alohida e‘tibor qaratilgan.

***Kalit so‘zlar:** Markaziy Osiyo, iqtisodiy islohotlar, barqaror rivojlanish, raqamli iqtisodiyot, investitsiya, mintaqaviy hamkorlik, yashil energetika, xalqaro integratsiya, iqtisodiy o‘shish.*

So‘nggi o‘n yilliklarda Markaziy Osiyo mintaqasi jahon iqtisodiy xaritasida tobora muhim o‘rin egallab bormoqda. Mustaqillikdan keyingi davrda mintaqa mamlakatlari chuqur iqtisodiy islohotlar, bozor mexanizmlarini joriy etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali o‘z taraqqiyot yo‘lini shakllantira oldi. Har bir davlat o‘zining tabiiy resurslari, demografik salohiyati va geografik joylashuvidan kelib chiqib, iqtisodiy modelini shakllantirishga intilmoqda. Bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy o‘shishning yangi bosqichiga kirib bormoqda. Sanoat, transport-logistika, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish sohalarining rivojlanishi, mintaqaviy

savdoning faollashuvi hamda energetika loyihalarining kengayishi bunga yaqqol misoldir. Ayniqsa, O‘zbekiston va Qozog‘iston iqtisodiyotida so‘nggi yillarda kuzatilayotgan modernizatsiya jarayonlari butun mintaqaning raqobatbardoshligini oshirmoqda.

Shu bilan birga, mintaqa davlatlari oldida hal etilishi lozim bo‘lgan muammolar ham mavjud. Suv resurslarining taqchilligi, iqlim o‘zgarishining ta‘siri, energetika xavfsizligi va transport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi omillar barqaror o‘shish sur‘atlarini sekinlashtirishi mumkin. Shu sababli, iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, raqamli transformatsiyani jadallashtirish va xorijiy investitsiyalar uchun qulay muhit yaratish mintaqaning kelgusi rivoji uchun muhim omil sifatida ko‘rilmoqda.¹

1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Markaziy Osiyo davlatlari markazlashgan rejalashtirilgan iqtisodiyotdan bozorga yo‘naltirilgan iqtisodiyotga o‘tish muammosiga duch keldi. Bu davr mintaqa bo‘ylab jiddiy iqtisodiy qiyinchiliklar, jumladan, yalpi ichki mahsulotning salbiy o‘shishi va giperinflyatsiya, xususiylashtirish, huquqiy islohotlar, ijtimoiy va siyosiy beqarorlikning murakkabligi bilan ajralib turdi. 2000-yilga kelib, Markaziy Osiyoda sezilarli iqtisodiy tiklanish kuzatildi, bu 1991-yildagidan keskin farq qildi. O‘sha yili O‘zbekistonda yalpi ichki mahsulot o‘shishi -0,5%, Qirg‘izistonda -7,9%, Qozog‘istonda -11% bo‘ldi. Oradan o‘n yil o‘tgach, bu mamlakatlar mos ravishda 4,2%, 5,3% va 13,5% ijobiy o‘shish sur‘atlarini qayd etdi. Markaziy Osiyo mamlakatlari yalpi ichki mahsuloti 2000-yillarning boshidan buyon yetti marta o‘ydi. Xalqaro valyuta jamg‘armasi ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili +2,6% global iqtisodiy o‘shish sur‘ati bilan solishtirganda, Markaziy Osiyo mintaqasi 2000-2023 yillarda o‘rtacha 6,2% ga o‘sgan.

Pandemiya iqtisodiy faoliyatni cheklashni talab qildi, bu esa Markaziy Osiyo mintaqasida ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirdi. Jahon bankining Jahon taraqqiyot ko‘rsatkichlariga ko‘ra, Qirg‘iziston eng ko‘p zarar ko‘rgan. 2019-yilda respublika aholisining beshdan bir qismi (20,1%) qashshoqlik chegarasidan past; 2022 yilda mamlakatning uchdan bir qismi ushbu toifaga kirdi (33,3%). O‘zbekistonda qashshoqlik darajasi 2021-yildagi eng yuqori 17 foizdan 14,1 foizni tashkil etadi, Tojikistonda esa bu ko‘rsatkich 22,5 foizni tashkil etadi. Nisbatan gapiradigan bo‘lsak, Qozog‘iston pandemiya davrida yuzaga kelgan ijtimoiy tengsizliklarning oldini oldi, qashshoqlik darajasi atigi 1 foizga o‘shib, 4,3 foizdan 5,3 foizga, 2022 yilda esa 5,2 foizga tushdi. Har bir mamlakat o‘z tabiiy resurslarini hisobga olgan holda barqaror barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha faol choralar ko‘rdi. Masalan, Qozog‘iston shamol

¹ OECD. Enhancing Investment Climate and Regional Connectivity in Central Asia. – Paris, 2023.

turbinalari, batareyalar va boshqa qayta tiklanadigan energiya tizimlari uchun muhim minerallar hissasini qo‘shish va qayta tiklanadigan energiya texnologiyalariga global siljishni ta‘minlash uchun energiyaga o‘tish bo‘yicha Qo‘shma hamkorlikni (JETP) boshladi. Qozog‘iston dunyodagi eng yirik yetkazib beruvchi sifatida uran ishlab chiqarishni ko‘paytirmoqchi va yashil vodorodning rivojlanayotgan ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Shuningdek, qiymati 15 million dollar va undan ortiq bo‘lgan yangi loyihalarni ro‘yxatdan o‘tkazishdan tortib ob‘yektlarni ishga tushirishgacha bo‘lgan jarayonni soddalashtiradigan va sezilarli darajada tezlashtiradigan Fast Track yoki “yashil yo‘lak”ni ishga tushirish rejalashtirilgan. Qirg‘iziston va Tojikiston o‘zlarining boy bioxilma-xilligi va suv resurslarini saqlashga e‘tibor qaratgan. Tojikistonning “Barqaror rivojlanish uchun suv” xalqaro harakat o‘n yilligi (2018–2028)ni ilgari surish borasidagi sa‘y-harakatlari uning ushbu maqsadga sodiqligini ta‘kidlaydi. Turkmaniston va O‘zbekiston keng ko‘lamli daraxt ekish kampaniyalari orqali cho‘llanish va o‘rmonlarning kesilishiga qarshi kurashga e‘tibor qaratdi. Qirg‘izistonning Xitoy bilan chegarasi yaqinida joylashgan “Maymak” erkin iqtisodiy zonasi savdo va logistikani osonlashtirishni maqsad qilgan. Xitoy Qirg‘iziston importining asosiy manbaiga aylandi, Rossiya esa eksport, jumladan, eksport uchun asosiy yo‘nalish sifatida paydo bo‘ldi. Shuningdek, O‘zbekistonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar jalb etishni kuchaytirish maqsadida mamlakatning turli hududlarida 23 ta Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) va 502 ta ixtisoslashgan kichik sanoat zonalar (XIZ) tashkil etilgan. Masalan, General Motors Uzbekistan (hozirda UzAuto Motors nomi bilan mashhur) “Jizzax” maxsus iqtisodiy zonasida faoliyat yuritadi. O‘z salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun Markaziy Osiyo davlatlari o‘z yoshlari uchun samarali bandlik yaratish, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun iqtisodiyotlarini qayta ko‘rib chiqish va an‘anaviy tarmoqlardan uzoqlashib, yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan sanoat tarmoqlariga diversifikatsiya qilishda davom etishi kerak. Bu oxir-oqibat xavfsizroq va yashil dunyoga erishish va‘dasini bajaradigan mintaqa uchun hayajonli vaqt.¹

XULOSA

So‘nggi o‘n yilliklarda Markaziy Osiyo mintaqasi global iqtisodiy tizimda tobora muhim o‘rin egallab borayotganini kuzatish mumkin. Mustaqillikdan keyingi davrda amalga oshirilgan bozor islohotlari, tashqi iqtisodiy aloqalarning kengayishi va mintaqaviy integratsiya jarayonlarining faollashuvi davlatlar iqtisodiyotining barqaror o‘shishini ta‘minladi. O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va

¹ <https://timesca.com/central-asia-as-an-emerging-economic-region/#:~:text=The%20total%20GDP%20of%20Central,2023%20according%20to%20IMF%20data>

Turkmaniston o‘z milliy iqtisodiy modellarini shakllantirishda tabiiy resurslar, demografik salohiyat va geosiyosiy joylashuv omillaridan oqilona foydalanishga intilmoqda. Biroq, suv tanqisligi, iqlim o‘zgarishi, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani va energetika xavfsizligiga oid muammolar hali ham mintaqaning asosiy to‘siqlari sifatida qolmoqda. Shu sababli, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsion muhitni yaxshilash va “yashil energetika” sohasiga e’tiborni kuchaytirish Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. OECD. Enhancing Investment Climate and Regional Connectivity in Central Asia. – Paris, 2023.
2. <https://timesca.com/central-asia-as-an-emerging-economic-region/#:~:text=The%20total%20GDP%20of%20Central,2023%20according%20to%20IMF%20data>